

KURASH - O‘ZBEK MILLATINING OR-NOMUSI

Қодиров Елмурод Жўрақулович

Сурхондарё вилояти Денов тумани 81-умумий ўрта таълим мактаби
жисмоний тарбия фан ўқитувчиси

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek kurashiga oid ma’lumotlar mavjud bo‘lib, unda jismoniy tarbiya darslarida yoshlarni qo‘rqmas, botir, jasur, or-nomusli, mehr-muhabbat, yurt himoyasi uchun kurashdan toymaydigan fazilatlar egasi qilib tarbiyalash bosh maqsad deb belgilangan.

Kalit so‘zlar: kurash, alp, Alpomish, Barchin, Pahlavon Mahmud, doston, Qo‘ng‘rot, biylar.

Kurash-sport turi. Belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama-yakka olishuvi. Kurashish san’ati ko‘p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma’lum. Ayniqsa, Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada musobaqalaridan doimiy o‘rin olib kelgan.

Milliy kurashning turli ko‘rinishlari Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg‘oniston, Rossiya, O‘zbekiston, Ozarbayjon, Qozog‘iston va boshqa mamlakatlarda mavjud.

Ma’lumki, xalq dostonlarining ko‘pchiligida qahramonlar o‘rtasida bahs, sinov motivi yetakchilik qiladi va bu dostonning voqelar rivojiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Odatda, yozma adabiyotda kurashga tushayotgan polvonlar uchun sovrin tariqasida zot qo‘yiladi. Xalq dostonlarida esa pahlavonlar o‘zi uchun bellashayotgan raqiblardir.

“Alpomish” dostonida ham Hakimbek yori Barchin uchun barcha qalmoq alplariga qarshi kurashga otlangan bahodir. Yozma adabiyotda esa garovga ayol kishini qo‘yib bahslashish sahnasini Luqmon Bo‘rixonning “Quyosh hali botmagan” qissasida mahorat bilan ochib berilgan.

“Alpomish” dostonida Barchinning kurash tusha olishiga ishora bor. Bu uning kurash tushayotgan Alpomishga aytgan so‘zlaridan ayon bo‘ladi.

“O‘n ming uyli Qo‘ng‘irotning qizlari bilan, Barchin kanizlari bilan tomosha qilib, bularning olishganini ko‘rib, Hakimbekka qarab, bir so‘z deb turgan ekan: ”Ochilar bahorda bog‘larning guli, Gulni ko‘rsa mast bo‘b sayrar bulbul, Narmonda bo‘libsiz biy bobom uli, Yiqolmasang bizga bering navbatdi. Juda keldi Barchin yoring g‘ayrati. Ushlagandan ko‘kka otmay ne bo‘pti? Yiqolmasang to‘ram, navbat tilayin, Erkak libosini o‘zim kiyayin. Bor kuchimni bilagimga jiyayin. Bu qalmoqni pora-pora qilayin”.

O‘zbek xalqi qahramonlar yurti, bahodirlar zamini. O‘zbek ayollari ham mardonalikda ulardan aslo qolishmagan. Bundan ko‘rinadiki, kurash qadim-adim zamonlardan beri sportning eng ommalashgan turi bo‘lib keladi.

O‘zbeklar dunyo xalqlari orasida ko‘p doston yaratgani bilan ajralib turadigan millatdir. Olimlar XIX asr oxiridan XX asrning ikkinchi yarmiga qadar o‘zbek baxshilari tomonidan kuylangan yuz ellikka yaqin doston borligini aniqlashgan.

“Alpomish” dostonida xalqimizning azal-azaldan iymon-e‘tiqod, or-nomus birligi yo‘lida o‘zini ayamasligi yorqin aks ettirilgan. Oy barchinning qalmoqlar orasida talashga qolmasligi, yurtdoshlarining begonalarga xor bo‘lmasligi uchun jonini tikkan Alpomish timsoli yoshlarni mard, bir so‘zli, vafodor bo‘lishga chorlaydi. Bundan tashqari, dostonda o‘zbek millatiga xos eng yuksak ma‘naviy-axloqiy sifatlari, ayni chog‘da, millatdoshlarimizdagi o‘zligini anglash fazilatlarini mujassam. Bu asar shunchaki bir asar emas, balki xalqimizning ma‘naviy olami, ruhiyat dunyosini ko‘rsatuvchi ko‘zgudir. Shuning uchun ham 1999-yilda ushbu doston yaratilganining ming yilligi malakatimizda keng nishonlandi.

Kishilik jamiyati paydo bo‘lgandan buyon inson zoti o‘zi kabi boshqa bir insonga bo‘lgan tuyg‘ularini turli nomlar bilan ataydi. Bularning ichida esa do‘stlik, muhabbat, or, nomus, sadoqat, vafo kabi lari eng noziklaridir. Sababi bu tuyg‘ular o‘z ortidan sadoqat, yurt himoyasi, ishonch, hurmat kabi fazilatlarni ham ergashtirib yuradi. Adabiyot inson hissiyotlarini uyg‘otsa, jaismoniy tarbiya fani ana shu tuyg‘ular asosida insonni mardlik, jasurlik, oriyatli va sog‘lom bo‘lishga undaydi.

Dostonlarda muhabbat insonlarni komillikka yetkazuvchi asosiy tuyg‘u hisoblanadi. Polvonlar ham muhabbat tuyg‘usining chinakam shaydolari, sevgi, muhabbat hissiga polvon shaxsini kamol toptiruvchi asosiy vosita sifatida qaraladi.

Zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalari XVIII asr oxirlari XIX asr boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1912-yilda Xalqaro havaskorlar kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi. Hozirda unga 144 mamlakat, O‘zbekiston 1933-yildan a‘zo. Xalqaro maydonda sport kurashining yunon rum kurashi, erkin kurash, dzyudo, sambo, va boshqa turlari mavjud.

Kurash insonni kuchli, epchil, chaqqon, chidamli va irodali qilib tarbiyalash vositalaridan biridir. Shifokorlar nazorati ostida 12 yoshdan kurash bilan shug‘ullanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot darsligi. 9-sinf uchun. Toshkent, "O‘zbekiston" nashriyoti. 7-bet.
2. Alisher Navoiy "Xamsa". 2019-yil. Toshkent.
3. Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma".
4. Mahmud Koshg‘ariy "Devoni lug‘otit turk" asari.

